

АМИР ТЕМУР ҚЎШИНЛАРИДА ТАЪМИНОТНИНГ ТАШКИЛЛАШТИРИЛИШИ

Мадаминов Ғайрат Мадиярович¹

¹Ўзбекистон Миллий Университети ҳарбий
тайёргарлик ўқув маркази таъминот цикли бошлиғи

E-mail:Saidikromxojausmov@mail.ru

Tel:+998980075328

Д.М.Бозаров²

ф.ф.н.,

²Қуролли Кучлар академияси профессори,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7096638>

ARTICLE INFO

Received: 14th September 2022

Accepted: 16th September 2022

Online: 20th September 2022

KEY WORDS

Тарих, Маънавият, тарбия,
ватанпарварлик, садоқат,
миллий ғоя, бурч, муҳаббат,
ҳурмат, иймон-эътиқод,
таффақкур.

Амир Темур ва темурийлар замони давлатчилик сиёсати, бошқарув тизимини кўриб чиқмоқчи эканмиз, давлат, давлатчилик моҳиятида муайян бир макон ва жамиятда мавжуд турли имкониятларни шу ерлик халқ манфаати йўлида юзага чиқарувчи ташкилотчилик ётганини эслатиб ўтиш ғоятда муҳимдир. Зеро, давлат асослари, давлатчилик ҳар бир жамият ва халқ «бошига бир марта битилган бўлади». Шу маънода ўзбек давлатчилиги милoddан аввалги 1-мингйилликнинг биринчи ярмидан ўз тарихини бошлаб то Амир Темур давлатимиз тепасига келгунга қддар деярли 2100 йиллик тараққиёт йўлини босиб ўтганди. Бу улкан давр ичида давлатимиз

ABSTRACT

Ушбу мақолада Амир Темур ва темурийлар давлатида таъминот турлари қай даражада ташкиллаштирилганлиги ҳамда давлат иқтисодиётида таъминот турлари, қўшинларнинг сонини кўпайиши сафарбарлик мобайнида амалга оширилади. А.Темур даврида сафарбарлик бошқача кўринишда бўлган, лекин уриш олдидан қўшинлар сафи фуқоралар билан тўлдирилган, қўнғиллилар қўшинлари тузилган, қўшинлар ва отлар сони кўпайтирилган, қурол-яроғ ва анжом-аслаҳа ишлаб чиқариш ҳажми ортган, халқдан йиғилдиган солиқлар миқдори кўпайтирилган, уруш учун керак бўлган моддий воситаларни ҳақида таҳлил қилинган.

бошқарувига турли сулолалар (бугунги тилда айтганда сиёсий партиялар) келиб кетди.

Амир Темур ҳали оз сонли аскарларга эга бўлган ва мўғул босқинчиларига қарши кураш учун майдонга бел боғлаб чиққан дастлабки пайтларда лашкарни озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашда қийинчиликка учрамаган. Юртни ёвлардан тозалаб, Мовароуннаҳр ҳукмдори бўлгач, унинг зиммасига қўшиндан ташқари ўз фуқаролари таъминоти ҳам қўшилган. Ўзга юртларга ҳарбий юришларни амалга ошириб, катта ҳудуд ва кўп сонли аҳолига эга бўлган улкан империяга бош бўлгач, бу муҳим ва ҳаётий масалани доимо диққат марказида

тутган, унинг ечимига ўзига хос йўллар ва воситалар билан ёндашган. Соҳибқирон экин ерлари ва боғ-роғлар, озуқага бой яйловлар қанча кўп бўлса, обихаёт сероб бўлса, ҳосил ҳам кўп бўлади, бинобарин мамлакатда мўлкўлчилик қарор топади, раият тўқ яшайди, турмушда қийинчилик кўрмайди, деб ҳисоблаган. Шу мақсадда деҳқону боғбонларга кўпгина имтиёзлар берган. Хусусан, «Тузуклар»да белгилаб қўйилганига мувофиқ, суғорилмайдиган, хароб бўлиб ётган ерларни обод қилган, кориз қуриб сув чиқарган ҳамда экин экиб, боғ яратган, улардан ҳосил етиштирган деҳқон ва боғбонлардан биринчи йили давлат фойдасига хирож олинмаган. Иккинчи йили улар ўз розилиги билан қанча берса, шунча олинган, фақат учинчи йили қонун-қоидага мувофиқ солиқ тўлашган. Уларнинг фаолияти турли замонларда, турли объектив-субъектив шарт-шароитларда турлича кечди. Биз мазкур масалага урғу бераётганимизнинг бир нечта сабаби бор.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили (Literature review). Темурийлар давлати таъминотини таҳлил қилишда аввало, Биринчидан, биз Амир Темур давлати, Темурийлар давлати каби кенг тарқалган тушунчаларга қаршимиз. Зеро, давлатчилик асослари ягона бўлади. Демак, Амир Темур давлати эмас, ўзбек давлатчилигининг Амир Темур бошқарган босқичи дейилса ҳар тарафлама ҳақиқатга мос тушади.

Иккинчидан, Амир Темур давлати тушунчаси давлатчилигимизнинг ҳам унғача бўлган, ҳам ундан кейинги тараққиёт йўлини узиб қўяди (бу фикр бошқа сулолавий давлатларга ҳам

тегишли, албатта). Бу ўз ўрнида, бир томондан, тарихни сохталаштирса, иккинчи томондан, давлатчилигимиз тарихидаги босқичий жараёнлар, масалан, яна ўша Амир Темур даври моҳиятини англашни қийинлаштиради. Зеро, ҳатто соф илмий нуқтаи назардан олганда ҳам мушоҳада жараёнда кузатилгандагина тўлиқланади, хулоса учун имкон яралади.

Учинчидан, биз ўзбек давлатчилиги моҳияти ва имкониятлари ҳақида қанчалик сўзламайлик, агар унинг амалий ифодасининг гувоҳи (бугунги кун нуқтаи назаридан эса қурувчиси) бўлмас эканмиз, гап-гаплигича қолаверади. Шу маънода Амир Темур даври давлатчилигимизнинг моҳияти ва имкониятлари кўламини амалда юзага чиқариб берганлиги билан ҳам ғоятда муҳимдир (албатта, ўз даври шароитида).

Шундай қилиб, Амир Темур даврига қадар ўзбек давлатчилиги 2100 йиллик тараққиёт йўлини босиб ўтган экан, шунга кўра биз биринчи хулосани қилишимиз мумкин. Амир Темур даври давлатчилик тизими муайян бир ўтмишга, анъаналар, тажрибалар, сабоқлар, қонуниятларга асосланган ҳолда ташкил қилинган. Шу ерда ақли савол туғилади: бу ўтмиш йўл қонуниятлари, тажрибалари, яъни давлатчилик асослари нималарда ўз аксини топганди ва Амир Темур давлатимизга раҳбарлик қилган йиллари уларга қандай муносабатда бўлинди? Саволни шу тариқа қўйиш ниҳоятда муҳим. Зеро, бизнинг тушунчамизда давлат арбоби, сиёсатчи салоҳияти (ва бундан келиб чиқадиган буюклиги), энг аввало, унинг давлатчилик асосларини нечоғлик

теран англаб олиши ва амалда унгария эта билиши билан белгиланади.

Қўшинларнинг сонини кўпайиши сафарбарлик мобайнида амалга оширилади. А.Темур даврида сафарбарлик бошқача кўринишда бўлган, лекин уриш олдидан қўшинлар сафи фуқоралар билан тўлдирилган, кўнгилилар қўшинлари тузилган, қўшинлар ва отлар сони кўпайтирилган, қурол-яроғ ва анжом-аслаҳа ишлаб чиқариш хажми ортган, халқдан йиғиладиган солиқлар миқдори кўпайтирилган, уруш учун керак бўлган моддий воситаларни йиғиш амалга оширилган.

А.Темур ҳокимиятни эгаллагач, ўз олдида марказлашган Мовароуннаҳр давлатини тузиш, унинг ҳавфсизлигини таъминлаш ва ўз худудини кенгайтиришни асосий вазифа қилиб қўйганди, бундай вазифаларни бажаришда ҳарбий кучнинг, яъни қўшиннинг ўрни катта роль ўйнашини яхши биларган.

Лекин, ўша даврда мамлакатнинг чегараларини кенгайтириш, ташқи душманлар таҳдидларидан давлатни, халқни ҳавфсизлигини ва тинч ҳаётини таъминлаб берувчи кучни қаердан олиш керак эди? Қўшинни ташкиллаштириш ва қуриш саволи бўлажак буюк давлат арбоби ва саркарданинг олдида ечимини кутаётган муаммо эди.

А.Темур ҳарбий қурилиш соҳасида ўз замондошлари Тўхтамиш, Боязид ва бошқалардан ўзиб кетган эди. У қўшинни қуриш ва такомиллаштириш тизимини яратди ва амалётда қўллади.

А. Темур мунтазам қўшинни, яъни доимий шайликка, аниқ белгиланган сон ва вазифаларга, жанговар тартиб ва мақсадга эга қисм ва бўлинмаларни тузди. Уларнинг вазифаси, мамлакат чегараларини ҳимоя қилиш ва босқин-

чилар ҳужумларини қайтаришдан иборат эди [1].

Тадқиқот методологияси (Research Methodology). Урушларни амалга ошириш учун, унинг кўрсатмасига биноан янги қўш-инлар ташкиллаштирилиб, уруш талабига мос қисм ва бўлинмалар тузилган.

У қўшинларнинг бошқарув таркибини тартибга солиш ва барча ҳарбий бошлиқларнинг мажбуриятларини белгилаб берди. Лашкар “туман” – ўн минглик, “ҳазора” – минглик, “қўшун” – беш юзлик ва “айл” – ўнлик бирик-маларга бўлинган. Туманларда аскарлар сони ўн минг, қўшинда юз нафардан ортиқ бўлган. Амир Темур ўн минглик учун “туман оғаси”, минглик бўлин-малар учун “мириҳазора”, юзликлар учун “қўшунбоши” ва ўнликлар учун “айлбоши” каби ҳарбий мансаблар таъсис этган, уларнинг ҳақ-хуқуқи, маоши белгилаб берилган.

Ҳар вилоят асосий – “асл” ҳамда заҳира – “изофа” қисмларни тўплаб берган. Вилоятлар тош отар – сангандоз, девор бузувчи — манжанақ, ўт отар ёки тўп – раъдандоз ва нафтандоз ҳамда ўзи отар қуролларни ишлата била-диган жангчиларни тайёрлар эди. Аскарний қисмларни тўплаш билан тавочи вазифасидаги амалдорлар шуғулланган. [2].

Жангда баҳодирлик кўрсатиб ғалаба қозонган амир учун инъомлар ҳам белгилаб қўйилган. Қайси амир бирон қўшинни енгса ёки вилоятни фатҳ этса, у туғ, ноғора, баҳодирлик мартабаси, давлат кенгашларига кириш ҳуқуқи ҳамда бирон сарҳаднинг ноиблиги билан сийланган. Ҳар бир зобит жанг қилиш услубларини яхши билиши фарз

саналган. Оддий навкар низомни қатъий бажаришга мажбур бўлиб, жангда у аёвсиз ва довюррак бўлиши, омон-лик истаган душманга юмшоқ муомала ва адолатли бўлиши лозим эди[3].

Юриш олдидан у машварат ўтказган, унга ҳарбий қўмондонлар, беклар, амирлар таклиф қилинган. Шу билан бирга унинг махсус буйруқларига биноан мамлакатнинг турли қисмларида, тавачилар ёрдамида ҳарбий қисмлар тузилган. Аскарларни йиғиш-дан ташқари тавачилар мажбуриятларига, қўшинларни жойлаштириш, уларни ҳара-кати ва жанговар тартибини амалга оширилишини назорат қилиш кирган.

А. Темурнинг буйруғига биноан вилоят хокимлари, туман ва шаҳар беклари, қаъла бошлиқлари кўрсатилган муддатда рўйхат бўйича ўз аскар, жиҳоз, захиралари билан белгилан жойга отиб келганлар.

А.Темур қўшинининг асосий қисми кўчманчи халқлардан иборат эди, лекин шулар қаторида ўтроқ халқларни ҳам армияда ўз ўрни бор эди. Улар пиёда ва қўшимча ишларни бажаришга мўлжалланган эди, яни катапульт отишга, деворларни қулатишга (муҳандислик ишларига), оловли найзаларни отишга ва гранаталарни улоқтиришда фойдаланилган.

Шулар қаторида, яна ўтроқ халқ орасидан дехқонлар, хунарманд ва бошқа соҳа вакиллари, қолаверса жангчи аёллар ҳам жалб қилинган.

А.Темур қўшинлари ҳаракатлари мобайнида барча керак қурол – яроқ, кийим – кечак, озиқ – овқат ва турар жойлари билан доимий равишда таъминланишига катта эътибор берган,

бу вазифани бажариш учун маъсул шахслар белгилаб қўйилган эди.

Ҳарбий ҳаракатлар олдидан А.Темур албатта қўшинлар кўригини ўтгазган, ҳар – хил спорт ўйинлари ва жанг машқларини, яъни қўшинларни жанговар жипсла-шувини ўтказган [4]. Соҳибқирон Амир Темур “Сипоҳ сақлаб туришни ва аскарларга маош тўлашни ҳамда рағбатлантириб боришни, ўзининг “Тузуқлар”ида батафсил ёритган.

Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations). А.Темур Хитойга юриш қилишдан 8 йил олдин, Хитой чегараси яқинида жойлашган Ашира шаҳрига 40 минг от билан бир неча минг оила кўчирилган эди, экин ерлари кенгайтирилган, шаҳар мудофааси кучайтирилган, унда озиқ – овқат катта захираси йиғилган эди. Қўшинлар ортидаги бўш ерларга, буғдойи экиш йўлга қўйилган эди, бу пишиб етилган буғдой донлари қўшинларни қайтишда озиқ – овқат билан таъминлашга ишлатилган. Ҳозирги даврда бу жараён “стратегик захирасини яратиш” дейилади. Амир Темур бунёдкорлик соҳасида ҳам катта ўзгаришлар қилиб, жаҳон меъморчилигини бемисл даражада бойитди. У салтанат мафкураси, ғояси ва маҳобатини ўз бунёдкорлик ишларида намоён эта олди. Амир Темур Самарқанд атрофида ўз даврида дунёнинг сиёсий марказлари бўлган Шероз, Султония, Бағдод, Ироқ, Дамашқ, Миср каби 12 та шаҳар номи билан қишлоқлар барпо этиб, салтанат пойтахтининг уларга нисбатан тутган мавқеига алоҳида урғу берган. Шунингдек, соҳибқирон Самарқанд шаҳри атрофида ўнлаб боғлар яратган,

бу боғларда гўзал иморатлар, фавворалар ва бошқа иншоотлар қурдирган. Дунёнинг энг чекка жойларидан турфа хил ва гўзал ўсимликлар, жониворлар келтирилган. Нафақат Самарқанд ва Шаҳрисабз шаҳарлари, балки, Темур салтанатининг барча бурчакларида ҳам кенг бунёдкорлик ишлари олиб борилди. Салтанатда масжид, мадраса, маъмурий иморатлар, кўча, боғ-роғлар, янги қишлоқ ва шаҳарлар, ҳаммом, бозор, тим, кўприк, шифохона, канал, ариқ ва бошқа иншоотлар қурилишига катта эътибор қаратилди. Муаррих Шарафиддин Али Яздий Кавказ атрофида Бойлақон шаҳри қурилиши ҳақида шундай ёзиб қолдирган: "Ҳазрат Соҳибқироннинг Бойлақонни таъмир этмак доъийаси муборак хотирдан ўтди. Ул шаҳар муддати мадидким вайрон бўлуб, не бир иморати ва не бир жонивору ҳашорати бор эрди. Ул сарзаминида махсус ёрлиқ била хуш раво муҳандислар ва кордон меъморлар шаҳар тарихиға машғул бўлдиларким, анинг ҳандақи ва тўрт бозори ва бисёр эвлари ва ҳаммому қарвонсаройи ва майдонию боғи ва ғайрухуни асос этиб андоза қилдилар. Ва таноб тортиб шаҳзодалару беклар ани тақсимладилар. Черик тамоми жадди бирла ишга машғул бўлдилар. Ул иморатларнинг барчаси пишиқ ғиштдан бир ой муддатда тамом этилди..."

Айтишларича, бу шаҳарнинг фаровонлигини таъминлашга хизмат қилувчи Наҳри Барлос каналининг

Амир Темур тарафидан қаздирилиши ўз даврида катта шов-шувга сабаб бўлган. Бу каналга ҳатто кемалар қатнови йўлга қўйилган.

Амир Темур томонидан қурилган иморатларни юз йиллардан кейин кўрган ва бундан қаттиқ ҳайратга тушган мижоз олими Х. Вамбери унинг бу фаолиятига шундай баҳо берган: "Самарқанднинг шавкатли давридан қолган меъморий асарларни ҳозирги заиф ҳоли билан қиёсланса, бугунги муҳташам биноларнинг тавсиялари муболағали туюлмайдди. Султон Худобанда тарафидан Султонияда юз йил илгари қурилган масжиднинг гўзаллиги Темур тарафидан бунёд этилган ҳозирги Самарқанднинг харобалари устида қад кўтарган "Масжиди шоҳ"нинг гўзал маҳобати билан тенглаша олмас.

Меъморчиликнинг шундай услубида кейинроқ қурилган бинолар, масалан, Исфакондаги Майдоншоҳдаги Масжиди Кабир, Қум ва Машҳаддаги турбалар Темур ҳиммати билан бунёд этилган иморатга нисбатан такрорийдир".

Соҳибқирон Амир Темур тарқоқ қавмларни бирлаштириш, уларни ягона, кучли ва аҳил миллатга айлантиришни ўзига мақсад қилиб қўйганди. Бу мақсад йўлида кучини ҳам, вақтини ҳам аямади. У ўзбек тилини биринчи марта расмий муомалага олиб кирди. Фармонлар, ёрлиқлар ва хатлар араб ва форс тиллари қатори ўзбек тилида ҳам ёзила бошлади.

References:

1. Эркаев А. Амир Темур-маънавият-миллат нишони: монография. Тошкент : Маънавият, 1999. - 42 б.

2. Жалолов А., Человеческий фактор: философия, идеология, политика.-Т.: Ўзбекистон, 1991. 24 с.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси. //Халқ сўзи, 2018 йил, 29 декабрь.
4. Амир Темур давлатида миллий ғоя тарғиботи орқали ўзбек менталитетида прагматик ва бунёдкорлик фазилатларини шакллантириш жараёнларини оптималлаштириш/ М.Қуронов ва бошқ.: -Тошкент, Турон замин зиё. 2014. –Б. 48.
5. Темур Тузуклари-Тошкент Ўзбекистон нашрети 2018 й.
6. Шахобидинов, В. Э., Абдазимов, Ш. Х., Орипов, С. Г. У., & Гофуров, Ё. К. (2022). ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ И ОБЪЕКТЫ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ ПРИРОДНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН. *Academic research in educational sciences*, 3(5), 807-814.
7. Shahobiddinov, V. E., Khodjayeov, O. S., & Oripov, S. G. (2021). TEMIR YO 'L TRANSPORTIDA SODIR BO 'LGAN TABIIY VA TEXNOGEN TUSDAGI FAVQULODDA VAZIYATLAR OQIBATLARINI BARTARAF ETISHDA AVARIYA QUTQARUV ISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(9), 987-994.
8. Oripov, S. (2022). О 'ЗБЕКИСТОНДА КОНТЕЙНЕР ТАШИШ HOLATI TAHLILI. "Yosh ilmiy tadqiqotchi" xalqaro ilmiy-amaliy anjumani.
9. Абдазимов, Ш. Х., Шахобидинов, В. Э., & Орипов, С. Г. У. (2022). ПОСЛЕДСТВИЯ НАВОДНЕНИЯ И НАВОДНЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЯХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ОРГАНИЗАЦИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(7), 773-780.
10. Oripov, S. (2022). MAQSUD SHAYXZODA-ILMI DARYOGA O'XSHAGAN OLIM VA QOMUSIY BILIM SOHIBI. «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ»
11. Boltayev, S. T., Valiyev, S. I., & Qosimova, Q. A. (2022, January). Improving the Method of Sending Information about the Approach of Trains to Railway Crossings. In 2022 Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElConRus) (pp. 558-565). IEEE.